

3. Кондина Е.А. Располагаемые ресурсы, расходы и сбережения населения домашних хозяйств России / Е.А. Кондина // Синергия Наук. – 2017. – № 13. – С. 37-43.

4. Маратканова И.В. Экономико-математический анализ влияния отдельных факторов на сберегательный потенциал домашних хозяйств в России / И.В. Маратканова // Лизинг. – 2019. – № 2. – С. 57-68.

5. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии: учебник / К. Маркс. – М.: Политиздат, 1978. – 907 с.

6. Нижегородцев Р.М. Прогнозирование показателей социально-экономического развития региона / Р.М. Нижегородцев, Е.И. Пискун, В.В. Кудревич // Экономика региона. – 2017. – С. 38-48.

7. Официальный сайт федеральной государственной службы статистики Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rosstat.gov.ru/>

УДК 338.242

DOI

РЕВИЗИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ КОНТРОЛЯ И ЕЁ РОЛЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА

СИЧКАР И.А.,

**ст. преподаватель кафедры учёта и аудита
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика;**

САЖНИКОВА Я.В.,

**студентка ОУ «Бакалавр»
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

В данной статье рассмотрена сущность ревизии как инструмента контроля, её виды, задачи и направления деятельности, этапы её организации и проведения, правила, которыми руководствуются контролирующие органы. Также на примере Публичного акционерного общества представлен ход проведения ревизии и законодательство, которым руководствуются.

***Ключевые слова:** ревизия, контроль, финансово-хозяйственная деятельность, проверка, контролирующие органы*

AUDIT AS A CONTROL TOOL AND ITS ROLE IN THE ACTIVITIES OF AN ECONOMIC ENTITY

**SICHKAR I.A.,
Senior Lecturer of the Department of Finance,
SEI HPE «Donetsk academy of management and
public administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;**

**SAZHNIKOVA YA.V.,
student of EP «Bachelor»,
SEI HPE «Donetsk academy of management and
public administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

This article examines the essence of the audit as a control tool, its types, tasks and areas of activity, the stages of its organization and conduct, the rules that guide the supervisory authorities, also, on the example of a Public Joint Stock Company, the course of the audit and the legislation that guides it is presented.

Keywords: audit, control, financial and economic activities, audit, regulatory authorities

Постановка задачи. Рынок требует достоверной бухгалтерской и отчётной информации о деятельности хозяйствующих субъектов различных форм собственности. Слово «ревизия» происходит от латинского слова «revision», что означает «пересмотр». Соответственно, она может быть использована для проверки соответствия предприятий действующим законодательным и иным нормативным актам и предоставления объективной информации о деятельности хозяйствующих субъектов.

Анализ последних исследований и публикаций. Ефименко Л.В. в своём учебном пособии раскрывает основные методы, положения и инструменты контролирующих органов на различных уровнях власти; Бобошко В.И., Бровкина Н.Д. и Волков А.Г. рассматривали непосредственно сущность контроля и ревизии [1; 2; 3; 4].

Актуальность. Экономическая политика государства осуществляется с помощью финансово-кредитных рычагов. Одним из важнейших рычагов управления финансовой системой является финансовый контроль. На современном этапе организации финансовый контроль претерпевает серьёзные изменения, поэтому

возникает необходимость в сборе достоверной бухгалтерской и отчётной информации о деятельности хозяйствующих субъектов.

Наиболее глубоким методом финансового контроля является ревизия. Ревизия – это система мероприятий по осуществлению фактической и документальной проверки финансово-хозяйственной и производственной деятельности предприятий за определённый период с целью установления достоверности, законности и экономической целесообразности проводимых хозяйственных операций.

Цель статьи – рассмотреть сущность ревизии, как инструмента финансового контроля и виды ревизий, изучить этапы, методы, последовательность подготовки, планирования и проведения ревизии.

Изложение основного материала исследования. Ревизия – это система мер, включающая в себя фактическое и документальное полное обследование финансово-хозяйственной деятельности предприятий и экономических субъектов за определённый период с целью проверки её законности, целесообразности, правильности и эффективности.

Выделяют следующие задачи ревизии финансовой деятельности [5]:

проверка сохранности и эффективности использования имущества в хозяйственной деятельности организации;

– выявление нарушений, а также разработка мероприятий по их предупреждению и устранению;

– проверка служебной дисциплины в организации и оценка эффективности работы управленческого персонала;

– анализ системы внутреннего контроля, выявление её проблемных мест и разработка направлений по повышению эффективности функционирования.

Для более качественного проведения ревизий и проверок органами государственного контроля и аудиторскими фирмами должны быть проведены подготовительные работы. Предварительная подготовка включает в себя ряд организационных и методических вопросов. Методическая часть подготовки предполагает изучение практического опыта ревизирующего органа, внимательное изучение итогов предыдущих ревизий выбранной организации. По изученным итоговым материалам определяются и объясняются основные вопросы, формы и характер вскрытых

недочётов и нарушений, выявленных в ходе ревизии, что поможет ревизорам обнаружить аналогичные нарушения и недочёты при осуществлении текущей ревизии.

На рис. 1 приведена общепринятая классификация видов ревизий. В дополнение к приведенной выше классификации принято различать предварительный и последующий контроль [3].

Предварительный контроль проводится до принятия управленческого решения и включает в себя проверку целесообразности и законности предстоящих операций. Например, плановый отдел организации в ходе предварительного контроля проверяет экономическую целесообразность запланированных расходов на услуги на следующий месяц. Во многих организациях введено обязательное утверждение договоров главным бухгалтером. Это даёт возможность предварительно проверить налоговую обоснованность договорных обязательств.

Рис. 1. Классификация видов ревизий

Последующий контроль осуществляется после реализации управленческого решения, после выполнения поставленной задачи и имеет следующую цель: проверить соответствие достигнутых результатов поставленным задачам. На этапе последующего контроля устанавливаются своевременность выполнения задачи, эффективность действий и качество результата. Часто своевременность выполнения заданий контролируется помощниками, секретарями. Эффективность действий определяется экономическими отделами и техническими службами.

Управленческие службы постоянно контролируют деятельность организации в течение смены, дня, недели и т. д. Источником информации является плановая, оперативно-техническая, статистическая и бухгалтерская документация. Такой постоянный последующий контроль обычно называют оперативным.

В дополнение к постоянному оперативному контролю используются периодические разовые проверки. Они проводятся за определённый отчётный период. Их основная цель – предотвращение незаконных и неэффективных действий должностных лиц, выявление отклонений в отлаженной, регламентированной системе последующего оперативного контроля.

Последующий периодический контроль обычно называют ревизией (от латинского «revisio» – ревизия). В современных экономических условиях аудит – это метод последующего периодического контроля, документальное или фактическое исследование обоснованности и целесообразности действий должностных лиц.

Рассмотрим основные правила проведения ревизий [5]:

- внезапность (важнейшим условием достижения внезапности ревизии является неразглашение этапов подготовки, начала и непосредственно её проведения, т. е. ревизор должен использовать неожиданные для контролируемых лиц способы и средства проверки действий контролируемых лиц);

- непрерывность (предполагает активное и непрерывное ведение ревизионных действий до полного обнаружения и объяснения фактов, возмещения выявленных ущербов, а также привлечения виновных к ответственности);

- активность (проявление ревизором инициативы в поиске необходимых методов и средств проверок, высокой оперативности в работе, а также соблюдение своевременности проверок);

– обоснованность (документально обоснованное оправдание выявленных нарушений, предполагающее проведение дополнительной проверки);

– гласность (предполагает широкое оповещение о месте и времени проверки, а также о её результатах руководства и сотрудников предприятия, на котором проходит ревизия, и впоследствии устранение выявленных ошибок).

Для более качественной и полноценной ревизии необходимо провести подготовительные работы. Эти работы включают в себя следующие этапы:

– установление делового контакта (предполагает предъявление ревизором руководителю проверяемого предприятия решения о проведении той или иной проверки);

– оповещение (широкая огласка сотрудников и руководителей предприятия о проводимой ревизии, с целью использования их помощи для проверки деятельности организации);

– общее ознакомление с объектами контроля (включает в себя изучение ревизором документооборота, делопроизводства, размещения аппарата управления предприятия и его внутрихозяйственных подразделений, мест хранения денежных средств, оборудования, машин и товарно-материальных ценностей и т. п.).

– непосредственно сама ревизия (представляет собой основной этап её реализации и заключается в выявлении общей картины соблюдения законности и целесообразности использования имущества на ревизуемом предприятии в соответствии с избранной программой).

Контролирующие органы проводят определённые поэтапные действия, согласно регламенту:

– инвентаризация (проверка наличия и сохранности материальных ценностей предприятия, незавершённого производства, полуфабрикатов, денежных средств и расчётов);

– визуальная проверка правильности и точности, полноты и достоверности заполнения документации, а также арифметического подсчёта итогов деятельности предприятия;

– проверка правильности и полноты отражения в документах финансово-хозяйственных операций и достоверность исчисления расчётных показателей;

– правильность ведения бухгалтерского, налогового, страхового, статистического и финансового учёта.

Направления ревизионной проверки рассматриваются, как правило, в трёх аспектах структуры организации [6]:

– функциональной (включает в себя направления деятельности совета директоров, отдела материально-технического снабжения, производственных подразделений, отдела сбыта, бухгалтерии, отдела кадров и т. д.);

– территориальной (направлениями ревизионной проверки могут быть обособленные структурные подразделения, представительства организации, дочерние компании или филиалы);

– дивизиональной (рассматривает направления деятельности центров доходов, ответственности и затрат).

В организациях различных организационно-правовых форм проведение ревизии, несомненно, имеет определённую специфику. К примеру, аудит бюджетного учреждения, помимо стандартных направлений, предусматривает также проверку исполнения сметы, соблюдения бюджетного законодательства и т. д.

Одним из наиболее важных этапов в фундаментальном подходе к аудиторской деятельности является её управление посредством подготовки, планирования и надзора за работой аудитора. В контрольно-ревизионной организации создаётся досье на каждого клиента с информацией о масштабах и характере деятельности предприятия, деловых партнёрах, перспективах развития, имеющихся производственных ресурсах, персонале предприятия и его руководителях [7].

Чтобы гарантировать высокое качество, экономическую эффективность, оперативность и своевременность ревизии, ревизор должен тщательно её подготовить и спланировать. В то же время необходимо проконтролировать работу ревизорской группы, изучить и оценить надёжность средств контроля, собрать компетентную и достоверную информацию (доказательства), проанализировать достоверность финансовой отчётности и сделать соответствующие выводы.

В 2020 году Президентом Российской Федерации Путиным В.В. было издано постановление, в котором он распорядился провести ревизию норм регулирования в промышленном строительстве, в частности, подготовить свод правил по внедрению новых передовых материалов и технологий, производимых нефтехимическим сектором [8].

Чтобы лучше понять структуру ревизии, остановимся на рассмотрении заключения ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности московского Публичного акционерного общества «Ростелеком» (ПАО «Ростелеком») за 2020 год [9].

Основной целью ревизии было выражение мнения о достоверности и правильности ведения бухгалтерской и финансовой отчётности общества, а именно: отчётов о финансовых результатах, бухгалтерского баланса и приложений к ним.

Анализ проводился на основе имеющейся документации, регистров налогового и бухгалтерского учёта, разъяснений, представленных руководством Общества, а также информации, предоставляемой на официальном сайте, и включал в себя оценку принципов и методов ведения бухгалтерского учёта и изучение раскрытия в бухгалтерской (финансовой) отчётности информации о финансово-хозяйственной деятельности.

Ревизия была проведена в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «Об акционерных обществах», Уставом общества, утверждённым Годовым общим собранием акционеров ПАО «Ростелеком» (протокол № 1 от 10.08.2020 г.) [10].

В 2020 году финансово-хозяйственная деятельность ПАО «Ростелеком» характеризовалась следующими показателями (табл. 1) [9]:

Таблица 1

**Финансово-хозяйственная деятельность
ПАО «Ростелеком» в 2020 г.**

Млн руб./%	2019	2020	Изменение, %
Выручка	475 752	546 889	15%
OIBDA	170 703	194 050	14%
% от выручки	35,9%	35,5%	-
Операционная прибыль	61 280	68 965	13%
% от выручки	12,9%	12,6%	-
Чистая прибыль	21 878	25 348	16%
% от выручки	4,6%	4,6%	-
Капитальные вложения без учёта госпрограмм	105 657	107 138	1%
% от выручки	22,2%	19,6%	-
Чистый долг	333 007	362 244	9%
Чистый долг/OIBDA	2,0	1,9	-
FCF	30 253	22 659	(7 594)

Анализируя данные табл. 1, можно сделать вывод о том, что выручка в 2020 г., в сравнении с 2019 г., увеличилась на 15%, показатель OIBDA вырос на 14%, рентабельность по OIBDA составила 35,5%, чистая прибыль выросла на 16%, а капитальные вложения без учёта госпрограмм составили 107,1 млрд руб., свободный денежный поток (FCF) составил 22,7 млрд руб., чистый долг увеличился на 9% и составил 362,2 млрд руб.

По мнению независимого аудитора, по состоянию на 31.12.2020 г. бухгалтерская (финансовая) отчётность Общества достоверно отражает его финансовое положение, а также финансовые результаты и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами бухгалтерской (финансовой) отчётности, установленными в Российской Федерации.

По итогам ревизии комиссия постановила, что деятельность ПАО «Ростелеком» осуществлялась в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, поскольку в 2020 году Общество продемонстрировало положительную динамику показателей деятельности (выручка выросла на 15%, операционная прибыль до вычета амортизации – на 14%, чистая прибыль – на 16%) и сохранило лидирующие позиции на рынке. «Ростелеком» стал крупнейшим интегрированным цифровым провайдером в стране с широким спектром современных услуг, и продолжает совершенствоваться в рамках новейших цифровых направлениях развития.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Ревизия является одним из важнейших инструментов контроля, который осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности предприятия за отчётный период, позволяет выявить все возможные ошибки и недочёты в документации и помочь их предотвратить.

Список использованных источников

1. Ефименко Л.В. Контроль и ревизия: учебное пособие / Л.В. Ефименко. – Челябинск: Издат. центр ЮУрГУ, 2018. – 105 с.
2. Бобошко В.И. Контроль и ревизия: учебное пособие / В.И. Бобошко. – М.: Юнити, 2015. – 312 с.
3. Бровкина Н.Д. Контроль и ревизия: учебное пособие / под ред. М.В. Мельник. – М.: УМО М.; Инфа-М, 2012. – 346 с.
4. Волков А.Г. Контроль и ревизия: учебное пособие / А.Г. Волков, Е.Н. Чернышева. – М.: Гуд. Центр ЕАОН, 2011. – 224 с.

5. Варнакова Г.Ф. Контроль и ревизия: учебное пособие / под ред. проф. М.В. Мельник. – М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2019. – 198 с.

6. Долганова Е.А. Контроль и ревизия: учебно-методическое пособие / Е.А. Долганова. – Волгоград: Волгоградское научное изд-во, 2010. – 165 с.

7. Маренков Н.Л. Практика контроля и ревизии / Н.Л. Маренков, Т.Н. Веселова. – М.: Кнорус, 2015. – 352 с.

8. Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Планирование проверок, ревизий и обследований»: Постановление Правительства Российской Федерации от 27.02.2020 г. № 208 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202002280008>.

9. Заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности публичного акционерного общества «Ростелеком» (ПАО «Ростелеком») за 2020 год [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.company.rt.ru/ir/agm/files/2020/03-1_Audit_Commission_report_2020.pdf.

10. Об акционерных обществах: Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (ред. от 31.07.2020, с изм. от 24.02.2021) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743/. – (Дата обращения: 05.06.2020).

УДК 339.92, 339.94

DOI

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭКОСИСТЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ТКАЧУК П.Ю.,

канд. экон. наук, доцент

**ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля»,
Луганск, Луганская Народная Республика**

В статье рассмотрены вопросы развития предпринимательской деятельности в Донецкой и Луганской Народных Республиках, усовершенствована модель цифровой институциональной среды предпринимательской деятельности и приведены характеристики её компонентов, выделены организационные уровни архитектурных преобразований предпринимательской деятельности, усовершенствована модель экосистемы предпринимательской деятельности и определены её ключевые факторы, наглядно показано влияние значимых информационных технологий на развитие предпринимательской деятельности в ДНР и ЛНР.